

A CASA DE AMORIM: UMA REFLEXÃO SOBRE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NA DÉCADA DE 60 EM RECIFE ¹

AMORIM'S HOUSE: A REFLECTION ABOUT HOUSES IN RECIFE IN THE 60s

Maria Cíclia de Oliveira Melo
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE
melo.cicilia@gmail.com

Resumo

Em meio a um Recife vertical, algumas residências sobrevivem em uma arquitetura singular, a Casa de Amorim. Projetadas na década de 60 do século XX sob influências do segundo pós-guerra, do resgate de nossas tradições e da busca por uma identidade local, a Casa de Amorim é símbolo da arquitetura moderna pernambucana projetada pelo português Delfim Amorim e tantos outros arquitetos. Azulejos na fachada, telhado levemente inclinado em laje coberta de telhas cerâmicas, pátios internos, setorização funcional dos espaços, esquadrias em venezianas de madeira e uma base em pedra que eleva o volume do nível do solo, são as principais características que formam a imagem desta habitação. Através da análise de 11 projetos compreendidos nos anos 60 em Recife, este trabalho discorre sobre a recorrência e relevância da Casa de Amorim na arquitetura moderna residencial unifamiliar em Pernambuco.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Casa de Amorim. Recife.

Abstract

In a vertical Recife some houses with a particular architecture survives, the Amorim's House. Designed in the 60s of the XX century under the influence of the post- World War II, the return of our traditions and the search for a local identity, Amorim's House is a symbol of Pernambuco's modern architecture designed by the Portuguese Delfim Amorim and many other architects. Tiles on the facade, a slim slab covered with ceramic tiles, interior courtyards, functional compartmentalization of spaces, wooden window shutters and a stone base that raises the volume from the ground level, are the main characteristics that form the image of this housing. Through the analysis of 11 projects in the 60s in Recife, this work shows the recurrence and relevance of Amorim's House in Pernambuco's modern residential architecture.

Keywords: Modern Architecture. Amorim's House. Recife.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo foi extraído do Trabalho de Conclusão de Curso homônimo, desenvolvido como requisito à obtenção da graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFPE, no ano de 2015.

A história de um lugar pode ser contada de várias maneiras e uma delas é através do seu patrimônio arquitetônico, descaracterizado ou já inexistente, mas presente na memória da cidade através de registros como desenhos, fotografias e literatura. Foca-se em um período de grande importância para arquitetura da cidade do Recife, o período moderno. Grandes nomes foram referência para o momento entre as décadas de 50 e 70 na arquitetura pernambucana. Arquitetos como Acácio Gil Borsoi e Delfim Amorim são alguns exemplos, sendo a contribuição deste último, através da produção da Casa de Amorim e sua produção por outros arquitetos em Recife, objetivo específico desta pesquisa. O termo *Casa de Amorim* foi utilizado pela primeira vez pelo arquiteto, urbanista e professor aposentado da UFPE, Geraldo Gomes da Silva. O professor identifica tal estilo na arquitetura de Delfim e considera o período o mais rico da carreira do arquiteto português. Sobre a produção de casa referida, comenta:

¹ MELO, Maria Cíclia. A Casa de Amorim: Uma reflexão sobre residências unifamiliares a década de 60 em Recife. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. Anais Eletônicos. Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

[...] sua marca registrada na arquitetura de Pernambuco. Assimilava a leveza plástica da arquitetura moderna brasileira contemporânea, adotando um partido de composição mais contido, na medida em que resgatava (...) a sobriedade das casas rurais do passado colonial luso-brasileiro. (GOMES, 1994/95, p. 76)

Como Geraldo Gomes (1994/95) também afirmava que a Casa de Amorim não foi uma produção exclusiva do português. Outros arquitetos utilizaram linguagem semelhante em busca de uma conexão com o meio físico e cultural que estão inseridos. Sobre isso o autor afirma:

Esse tipo teve também muita aceitação por parte dos construtores sem formação de nível superior. Amorim, sem alarde, garantiu para arquitetura moderna, com essa tipologia, um lugar no posto popular, independente do modismo que aquela arquitetura possa ter representado. (GOMES, 1994/95, p. 76).

Documentar e registrar a contribuição do tipo da Casa Amorim, por Delfim e por outros arquitetos, visa enriquecer a historiografia da arquitetura brasileira, sobretudo aquela produzida em Pernambuco na década de 60. Mais do que um texto biográfico ou um catálogo de obras, este trabalho é um relato de um momento importante no Recife em que houve a consolidação de um tipo de arquitetura residencial.

A ideia de tipo aqui abordada é aquela levantada por Aldo Rossi (1995) de que tipo está relacionado a essência. O conceito defende que o processo de concepção de obras é através da utilização da história como fonte de pesquisa, referência e inspiração. Para tanto, os princípios utilizados em uma construção são também utilizados em outras mas de forma particular e não literalmente. Essa característica tipológica confere à cidade identidade e uma continuidade espacial e histórica.

2 MÉTODO DE ANÁLISE

A importância da arquitetura moderna em Recife é inegável e apesar de convivermos com exemplares dessa arquitetura em nosso dia-a-dia, pouco se sabe sobre estes e pouco se tem feito para preservar os que ainda existem. O maior registro da produção desse momento é através de desenhos, de forma que a proteção desses registros é indispensável, uma vez que, com o desaparecimento do próprio objeto arquitetônico, que pode ocorrer anteriormente ao reconhecimento de seu valor, restam apenas os registros gráficos como fonte de pesquisa do patrimônio em extinção (OLIVEIRA et. al. 2012). Apesar de sua importância, o acervo de projetos de arquitetura da cidade do Recife encontra-se em mau estado de conservação (Figura 1), sobretudo nas Regionais, dificultando o trabalho para os que se dedicam ao estudo e a conservação deste fragmento da memória.

Figura 1 – Prancha da Residência Gerson Carneiro Leão, 1960

Fonte: Prefeitura da Cidade do Recife.

Uma análise crítica sobre o período de produção dessas residências busca alertar sobre a atual situação dos acervos iconográficos desses projetos, que ainda não são patrimônios reconhecidos; servir de base para outras pesquisas que busquem ferramentas de investigação semelhantes, através da metodologia de análise arquitetônica feita sobre os exemplares; e por fim, evidenciar que o tipo arquitetônico residencial unifamiliar produzido na década de 60 em Recife por Amorim e outros, foi o resultado do pensamento de uma cidade que prosperava através das recorrências construtivas que são o testemunho da memória de uma sociedade e/ou de um importante período.

Tendo em vista a urgência em preservação dos materiais iconográficos da arquitetura moderna em Pernambuco foram selecionados para esta análise os projetos do material das regionais digitalizado durante pesquisa financiada pela FACEPE entre os anos de 2012 e 2013 pela autora junto ao Laboratório da Imagem da Arquitetura e Urbanismo- UFPE sob coordenação da Professora Guilah Naslavsky. A pesquisa resultou na digitalização de 415 projetos notáveis da arquitetura moderna pernambucana.

A análise dos projetos digitalizados resultou na relação de 11 obras de arquitetura, construídas ou não, projetadas por diversos arquitetos que seguiam um tipo parecido com o projetado por Delfim Amorim acerca das casas aqui abordadas também na década de 60 (Figura 2). Durante este estudo, a Casa de Amorim, tanto pelo português quanto por outros arquitetos, foi compreendida através de propriedades que fossem capaz de englobar a maioria dos aspectos que formam o tipo. Para isso, a metodologia utilizada por Sanvitto (2002) para análise da implantação de residências brutalistas paulistas e os estudos acerca de obras protorracionalistas em Recife por Naslavsky (1992) serviram de base para identificação de quatro propriedades essenciais que foram aplicadas em cada uma das Casas de Amorim:

- Disposição Volumétrica;
- Disposição Espacial;
- Aspectos técnico-estruturais;
- Elementos de composição de fachada.

A compreensão das residências nessas quatro propriedades permitiu agrupar as 11 obras em três grandes grupos com soluções que diferem em alguns aspectos mas que não deixam de serem consideradas Casas de Amorim, reafirmando a ideia de tipo mencionada anteriormente. A divisão neste três grupos permite um entendimento mais didático do tipo ao mesmo tempo em que agrupa as soluções que mais se assemelham.

Figura 1 – Casas por Amorim x Casas por outros arquitetos

Fonte: Produção da autora.

3 EMPIRISMO RESIDENCIAL MODERNO EM PERNAMBUCO

Durante a arquitetura moderna a casa foi o tipo de construção que mais ofereceu facilidade de síntese entre os conceitos que circulavam no meio social e intelectual da época. Os programas de finalidades coletivas exigiam rigorosas imposições funcionais de maneira que o empirismo construtivo das residências favoreceu a construção de diversos tipos. Os exemplares aqui revelados estão inseridos no período da década de 60 e são a síntese de um tipo importante da produção residencial em um momento que foi provavelmente o mais produtivo para nova arquitetura brasileira (GOMES, 1988).

Com o advento tecnológico, a temática sobre a relevância de elementos tradicionais, a chegada de arquitetos estrangeiros em Recife na década de 50, a busca por linguagens que associassem a tradição da arquitetura colonial nordestina e o presente moderno, fizeram com que as residências reafirmassem sua tendência experimental, “[...] é no projeto da residência que eles encontram o campo propício para experimentação e implantação de uma estética e organização espacial renovadoras.” (AMORIM, 2003, p.72).

3.1 A Casa de Amorim por Delfim

A riqueza de uma obra tão vasta como a de Delfim Amorim nos oferece, como observadores, a possibilidade de traçar um perfil do arquiteto (e inevitavelmente do homem) a partir das obras criadas por ele entre as décadas de 50 e 60 (Figura 3). A busca pela experimentação e inovação das habitações projetadas por Amorim neste intervalo de tempo, deve-se a fatores como a influência de Lúcio Costa² em sua formação; o contato com o velho mundo; a valorização de uma arquitetura mais adequada ao meio local e a conceitos novo humanistas de ordem geral, que podem ser evidenciados em seu texto *Arquitetura e Construção* de 1957. Em 1958, na residência Amaro Alves, projeto de

² Bruand identifica uma consonância entre as formulações teóricas de Lúcio Costa e uma certa arquitetura produzida em Recife, observável no empréstimo de formas e técnicas construtivas remanescente do fazer colonial, e na exploração sistemática de novos conceitos modernos. BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.

Amorim juntamente com Armindo Ângelo Leal da Costa, tem início ao que seria o novo caminho desenvolvido na década seguinte. Esta solução pode ser observada no seguinte texto:

Trata-se de um novo partido. A casa tem uma nova implantação: tem primeiro andar, mas, como se desenvolve em desníveis, aparenta ser completamente térrea, dada a predominância horizontal. Há uma pequena base em pedra, pátio central, azulejos na fachada, revestimentos cerâmicos, telhados de lajes pouco inclinadas, cobertas com telhas cerâmicas, empenas laterais com grandes painéis de esquadrias venezianas. (NASLAVSKY, 2004, p.169)

A partir dessas propostas desenvolve-se a ideia de Casa de Amorim, um tipo de habitação unifamiliar composta por um hibridismo entre modernidade e nossa tradição colonial. Categorizada, em sua maioria, por prismas elevados sobre uma base de pedras, que salientam a habitação como um objeto autônomo, numa composição que procura se mostrar univolumétrica, desvinculando a residência do solo. Ao analisar a trajetória de projetos de Amorim se percebe uma certa similaridade com outros projetos ainda em Portugal, como a residência Dimas em A-ver-o-Mar e a casa Antonio Rocha, ao adaptar a pedra em formato irregular recobrimdo a base da casa.

As casas aqui abordadas, em sua maioria, possuem uma ocupação contida no lote e distribuem-se em um ou dois pavimentos em um jogo de blocos funcionais que seguem o programa da habitação moderna tendo o ordenamento a partir de um núcleo, configurado como vazio através de subtração, na maioria das vezes um pátio central descoberto, permitindo unificação espacial interna. A Residência Serafim Amorim, de seu irmão, em 1960 é a primeira expressão dessa nova representação da forma de morar pernambucana. As casas também foram desenvolvidas em projetos, na mesma década, por arquitetos amigos, alunos e admiradores do trabalho de Amorim. O arquiteto Heitor Maia Neto juntamente com Delfim, projetou alguns exemplares do tipo como a Residência Paulo Magalhães em 1964 e a Leão Mansur no mesmo ano. A Casa de Amorim sintetiza a proposta do arquiteto em adequar o edifício às condições climáticas da região nordestina através da adoção de materiais e soluções tradicionais e da incorporação de novos materiais e técnicas industriais, segundo um raciocínio construtivo vinculado ao movimento moderno.

Compreendendo as casas nas quatro propriedades:

3.1.1 Disposição volumétrica

Os setores da habitação possuem níveis diferentes, de forma que as áreas destinadas ao uso particular dos moradores, representadas principalmente pelos dormitórios, estão localizadas em um nível acima dos demais, evidenciando uma hierarquia de uso. Apesar dos diferentes planos funcionais e da divisão clara em setores, a leitura da residência é de uma volumetria horizontal e única devido, principalmente, a utilização de uma cobertura pouco inclinada e comum à todos ambientes.

3.1.2 Disposição espacial

A hierarquia das funções é uma indicação da arquitetura moderna. Um núcleo central de distribuição, por vezes um jardim pergolado, separa os blocos funcionais em três eixos: social, íntimo e serviço. Os ambientes circundam este espaço central que se abre para as laterais do terreno e que é identificado nos projetos através de uma linha imaginária central à fachada principal da habitação. A Casa de Amorim com pátio central pode ser compreendida como uma releitura da organização espacial dos edifícios constituintes dos tradicionais engenhos que se organizam em torno de um pátio retangular. Os cômodos de uso íntimo estão localizados em áreas mais restritas ao passo que os cômodos de uso comum ficam em áreas mais acessíveis e visíveis da rua. A área de serviço, dependência de empregados e garagem, apesar de na maioria dos projetos fazerem parte da massa e não mais segregados como no passado colonial, ainda estão localizados em zonas de restrito acesso físico e visual. A planta aberta e, portanto, assimétrica é um conceito recorrente nas casas

deste tipo, uma característica do modernismo.

3.1.3 Aspecto técnico-estrutural

A utilização de materiais simples e regionais é essencial para o reconhecimento desse tipo de habitação. As lajes levemente inclinadas em concreto armado cobertas por telhas cerâmicas locais e sustentadas por leves apoios metálicos engastado nas paredes de alvenaria de tijolos marcam o coroamento da estrutura e favorecem a ventilação e iluminação natural devido ao espaço criado entre os dois elementos, além de reafirmar o princípio de estruturas livres, permitindo a integração entre os espaços internos. A cumeeira da casa é na maioria das vezes perpendicular à rua, ou seja, a queda de águas do telhado fica evidente para quem vê de fora, revelando uma busca do tipo pela tradicional relação casa/rua, tão agradável aos bairros na época e hoje destruídas pela crescente perda de edifícios de qualidade ímpar e substituição por imóveis que raramente apresentam uma qualidade arquitetônica à altura do imóvel anterior (AMORIM, 1999).

3.1.4 Elementos de composição de fachada

As fachadas são marcadas por um rico jogo de esquadrias de venezianas de madeira corrediças e vidro. Os azulejos decorados em padrões geométricos e ladrilhos cerâmicos também revestem faces das fachadas e são resultado do renascimento proposto por Amorim desse tipo de material. Esses elementos trabalham em planos independentes, trazendo uma leitura clara e demarcada das fachadas. O uso do azulejo formando composições diversas a partir da repetição de um módulo inicial propicia verdadeiras obras de arte sobre fachadas, não só como painel decorativo, mas, com revestimento. Uma pequena base em pedras regionais de formato irregular recobre a superfície do aterro e eleva a casa do nível da rua, funcionando também como uma espécie de “colchão” estrutural que melhora o conforto climático da edificação.

Figura 2 – Casas de Amorim por Delfim

Residência Serafim Amorim, 1960

As experiências com elementos pré-fabricados consolida-se nessa residência para seu irmão (NASLAVSKY, 2004). A solução para cobertura em laje de concreto pouco inclinada e recoberta em telha cerâmica apoiada em perfis metálicos é vista pela primeira vez nesta casa. As esquadrias da fachadas estendem-se até encostarem no teto. A diferença de nível foi utilizada para acentuar a setorização de forma que o serviço situava-se no térreo; os dormitórios, no nível superior; e a área social, num piso intermediário.

Residência Walter Weitz, 1961

Este projeto perpetua alguns elementos já observados nas residências anteriores como a base em pedras, os painéis de veneziana e as lajes pouco inclinadas. Se percebe a adição de um jardim interno que separa as áreas sociais e de serviço. Os dormitórios estão localizados em um nível acima dos demais setores, o que garante a privacidade.

Residência José Vale Júnior, 1963

A casa aqui ganha uma nova disposição no terreno, agora ela possui a cumeeira perpendicular ao traçado da rua o que proporciona uma volumetria regular, recuada das laterais e através das lajes delgadas com pouca inclinação proporciona uma leitura horizontal da residência. A fachada agora possui azulejos e esquadria em madeira encostando no teto. O arquiteto opta por elevar a casa do nível da rua através de uma base em pedras ao passo que "enterra" a garagem e depósito.

Residência Carlos Augusto Fernandes, 1963

Nesta residência todas as atividades se distribuem em um nível, com exceção da sala de estar, garagem e lavanderia que estão num nível abaixo. A privacidade dos quartos, que estão de frente para o jardim pergolado, é garantida por esse desnível. A casa expande-se pelo terreno trapezoidal e a empena da fachada principal prolonga-se para manter a intimidade (GOMES, 1991). Também na fachada se percebe as aberturas contínuas próximas ao teto em que a laje é apoiada em perfis metálicos sobre a parede (GOMES, 1994).

Residências geminadas de Luciano Costa, 1963-4

Nesta duas residências espelhadas as áreas comuns e de serviço encontram-se num nível abaixo da área íntima. Na transição entre área social e íntima os jardins internos se fazem presentes podendo ser contemplados pelos quartos. Enquanto o espaço de refeições é coberto por lajes planas, o restante das casas possui cobertura em lajes levemente inclinadas recobertas em telha canal e apoiadas em pontalotes de ferro (SILVA, 1994/5).

Residência Leão Masur, 1966

A construção é dispersa no lote, devido a grande área disponível, com divisão em dois blocos, um com nível da rua que desempenha a função de serviço e outro bloco abrigando os usos íntimo e social. Apesar desta divisão espacial, a leitura da casa é única devido à cobertura que integra os blocos. Os perfis metálicos aparecem mais uma vez para soltar a laje de concreto recoberta com telha cerâmica das paredes, trazendo uma ideia de leveza para composição (SILVA, 1991). Esquadrias em madeira, painéis de azulejo e pedras rústicas compõem as fachadas.

Fonte: Produção da autora.

3.2 A Casa de Amorim por outros arquitetos

Como falado no tópico sobre metodologia, as 11 obras analisadas inicialmente foram divididas em três grupos. A seguir serão elencadas as obras e características que fazem com que cada um desses projetos pertençam ao referido grupo.

3.2.1 Grupo 1

Este grupo é caracterizado por residências que diferem esteticamente das casas projetadas por Amorim por aparentam ter mais de um pavimento (Quadro 1). É formado pelo menor número de exemplares. Quanto as propriedades:

- Disposição Volumétrica: O volume possui diferentes níveis bem demarcados externamente. A casa surge como um objeto autônomo, desvinculada das divisas do lote;
- Disposição Espacial: O plano não possui um elemento central distribuidor de atividades;
- Aspectos técnico-estruturais: Coberta em laje delgada de concreto em duas águas pouco inclinadas recobertas por telhas cerâmicas;
- Elementos de composição de fachada: As fachadas são ricas em diferentes materiais: painéis de azulejo, esquadrias em madeira e uma base em pedras.

Quadro 1 – Residência correspondente ao grupo 1

Obra	Arquiteto	Endereço	Imagem
Residência Gerson Carneiro Leão (1960)	Marcos Domingues da Silva	Avenida Rui Barbosa, 1692 - Jaqueira.	

Fonte: Produção da autora

3.2.2 Grupo 2

Este grupo é caracterizado por residências que são bastante semelhantes às obras projetadas por Amorim tanto do ponto de vista estético quanto de concepção do espaço. É formado pelo maior número de exemplares. Quanto as propriedades:

- Disposição Volumétrica: A casa parece ser completamente térrea apesar de possuir mais de um pavimento em alguns casos. A perspectiva da casa torna-se alongada pois todas elas encontram-se desvinculadas dos limites do lote;
- Disposição Espacial: O planta-baixa possui um elemento estruturador dos eixos funcionais que é um pátio ou jardim interno;
- Aspectos técnico-estruturais: Coberta em laje delgada de concreto em duas águas pouco inclinadas recobertas por telhas cerâmicas. Algumas das casas possuem sustentação do telhado em perfis metálicos apoiados na alvenaria;
- Elementos de composição de fachada: As fachadas ricas em diferentes materiais: painéis de azulejo, esquadrias em madeira e uma base em pedras.

Quadro 2 – Residências correspondentes ao grupo 2

Obra	Arquiteto	Endereço	Imagem
Residência Fernando Valente Leal (1962)	Acácio Gil Borsoi e Vital Pessoa de Melo	Estrada das Ubaías, 311 - Casa Forte	
Residência Nelson de Medeiros Rossiter (1963)	Jarbas Guimarães	Rua Tito Rosas - Parnamirim	
Residência Renato Santos Pinheiro (1963)	Wandenkolk Tinoco	Rua Manoel Arão, 286 - Espinheiro.	
Residência Víctor Orlando (1963)	Luiz José Macêdo Coimbra	Rua Leonardo Cavalcanti – Parnamirim	
Residência Mario Ramos de Oliveira (1964)	Alete Ramos de Oliveira	Avenida 17 de Agosto, 1545 – Poço da Panela	
Residência Gilberto José do Carmo Almeida (1966)	Waldecy F. Pinto e equipe	Estrada do Encanamento, 1163 – Casa Amarela	
Residência Euréles de Souza de Cordeiro (1967)	Zildo Sena Caldas e equipe	Rua Jaime Loyo, 25 – Casa Forte	

Fonte: Produção da autora

3.2.3 Grupo 3

Este grupo é caracterizado por residências que são limitadas pelo condicionante do terreno, que é compacto. Isso faz com que as residências deste grupo encostem em um dos limites do lote também alterando a configuração espacial interna. Quanto as propriedades:

- Disposição Volumétrica: O bloco é compacto e encosta em uma das laterais do lote. Essa configuração faz com que se perca a ideia de perspectiva alongada que a casa teria se fosse completamente solta no lote;
- Disposição Espacial: Pela limitação do terreno, as casas deste grupo possuem dois eixos bem demarcados devido a configuração em “L” da planta-baixa. Não há um elementos central distribuidor das atividades;
- Aspectos técnico-estruturais: Coberta em laje delgada de concreto em duas águas pouco inclinadas recobertas por telhas cerâmicas;
- Elementos de composição de fachada: As fachadas não possuem a mesma dinâmica e riqueza das demais.

Quadro 3 – Residências correspondentes ao grupo 3

Obra	Arquiteto	Endereço	Imagem
Residência Marcos Domingues da Silva (1962)	Marcos Domingues da Silva	Rua Oliveira Góes, 330 – Poço da Panela	
Residência Vital Pessôa de Melo (1962)	Vital Pessôa de Melo	Rua Oscar Ferreira, no lote 14 da quadra 1 – Casa Forte	
Residência Renato Gonçalves Torres (1963)	Waldecy Pinto e equipe	Rua Marcelino Lisboa – Parnamirim.	

Fonte: Produção da autora

4 CONCLUSÕES

Durante a década de 60 em Recife se percebe que diversos arquitetos produziram obras residenciais unifamiliares que se assemelham àquelas produzidas por Delfim Amorim na mesma década. Alguns arquitetos mais conhecidos na produção local e até nacional, como Marcos Domingues da Silva e Acácio Gil Borsoi, e outros com uma produção arquitetônica menos conhecida e documentada, como

Jarbas Guimarães e Alete Ramos de Oliveira.

Através da catalogação e análises feitas foi observado que os arquitetos do tipo de habitação aqui abordado, captaram as ideias tanto tradicionais como modernos que a casa produzida por Amorim possui e reinterpretaram de variadas formas, de maneira que é incorreto afirmar que as obras projetados pelos outros arquitetos são cópias ou modelos do tipo produzido por Amorim. A recorrência deste tipo de arquitetura revelou que durante a década de 60 a casa de Amorim foi a síntese da nova forma de morar do homem moderno, que teve sua visão de mundo mais humana e funcional traduzida nessas residências.

Este trabalho teve o propósito de identificar as ideias que levaram a produção de uma tipologia residencial unifamiliar reconhecível em Recife na década de 60 que surgiu de um momento comum à maioria desses arquitetos, em consonância com valores universais e de busca por uma identidade local.

Em entrevista concedida à autora³, Wandenkolk Tinoco afirma que até hoje produz Casa de Amorim. Quando perguntado sobre o que viria ser tal estilo, o arquiteto declara que a Casa de Amorim é uma forma de conceber o espaço que vai além da estética, que é uma maneira de ordenar os espaços residenciais mediante as necessidade locais sem esquecer de nossas tradições e dos ensinamentos modernos.

Marcos Domingues da Silva, apesar de não ter tido contato com o português na Universidade, reconhece a influência de Delfim Amorim no projeto para residência Gerson Carneiro Leão do mesmo ano da Residência Serafim Amorim considerada o primeiro exemplar consolidado do tipo Amorim pelo arquiteto português (NASLAVSKY, 2010, p. 246).⁴

Pode-se dizer, portanto, que existe sim um tipo de casa produzido por Amorim anunciado por Geraldo Gomes, uma vez que ele produziu uma quantidade significativa do tipo, cerca de 10 projetos, com poucas variações entre si, mas tipo este que também foi produzido por outros arquitetos modernos. Essa tipologia é relacionada diretamente ao arquiteto português por ter sido um exemplar consolidado por ele, pelo fato dele ter sua produção contemplada quando ainda vivo e por sua grande contribuição para arquitetura local. As obras dos demais arquitetos aqui estudados reforçam essa ideia de tipo arquitetônico.

Por meio de comparações dos critérios analisados entre as residências produzidas por Amorim e as produzidas pelos demais arquitetos, pode-se chegar as seguintes considerações:

- Sobre o ordenamento espacial interno das residências podemos perceber a estratégia de utilização de um núcleo central ordenador de funções. Esse núcleo pode ser um jardim interno ou um pátio descoberto;
- Um dos mais importantes pontos observado foi a transformação no espaço doméstico moderno através da planta baixa assimétrica em uma divisão mais rigorosa das atividades em setores. Os quartos recolhem-se para área privada ao passo que os ambientes comuns como salas de visitas, refeições e para convívio familiar são abertos francamente para os jardins. (As áreas de serviço permanecem segregadas apesar de comporem o volume principal. Os terraços na maioria das vezes circundam parte das casas fazendo alusão a função dos antigos alpendres;
- O volume único e autônomo se configura como o elemento principal da residência. Por vezes destacado dos limites do terreno, o volume pode ser subtraído nas bordas ou internamente, para formação de pátios e jardins, mas sem perder a leitura de inteireza da forma;
- A solução adotada para cobertura foi quase sempre utilizada, contudo, o apoio da delgada laje em perfis metálicos pode ser encontrado com mais recorrência nos projetos de Delfim Amorim,

³ Em fevereiro de 2014.

⁴ Em entrevista concedida a arquiteta Guilah Naslavsky em 2003.

quase como uma marca registrada de seus projetos do tipo;

- Base em pedra e esquadrias com painéis de venezianas de madeira são elementos muito recorrentes nas obras analisadas sendo esta última utilizada unanimemente. A base em pedras tem papel de destacar a casa do nível da rua além de garantir as casas um contraste entre rústico (a base propriamente dita) e sutileza (representado pelas linhas ortogonais e laje delgada);
- Diferentes tipos de revestimento de fachadas foram utilizados, mas o azulejo foi a escolha mais recorrente. Tijolos aparentes e pedras também foram utilizados.

As características anteriormente destacadas revelam significativos exemplares da arquitetura residencial moderna que permitem a compreensão da evolução da produção arquitetônica recifense em uma fase com tipos residenciais diversos. Apesar da existência de exemplares da Casa de Amorim por Delfim e outros arquitetos na cidade de Recife, atualmente, tanto a tipologia quanto edifícios característicos desse momento, não são alvo de valorização, o que leva à perda diária dos exemplares, tanto por demolição quanto por descaracterizações, restando apenas algumas casas que devem ser conservadas.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Professora Doutora Guilah Naslavsky por partilhar comigo todos seu ensinamentos sobre Arquitetura Moderna. À FACEPE pelo apoio financeiro durante a pesquisa no período de 2012 e 2013. Às Regionais pela disponibilização do material estudado.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Delfim Fernandes. Arquitetura e Construção. Página de Arquitetura. **Folha da Manhã**. nº 70. Recife, 27 jan. 1957.

AMORIM, L. **PERNAMBUCO 5 DÉCADAS DE ARTE 1950-2000**. Recife: Quadro Design, 2003.

_____. **The Sectors' paradigm: a study of a spatial and functional nature of modernist housing in Northeast Brazil**. PhD, University College London, 1999.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim**. Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

_____. **Estudo do Proto-racionalismo no Recife**. Trabalho de Graduação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1992.

OLIVEIRA, Patrícia. et. al. **Condições De Armazenamento Do Patrimônio Iconográfico De Arquitetura Em Recife: Análise Do Arquivo Da 1ª Coordenadoria Regional Da Dircon**. ArquiMemória 4. Salvador, 2012.

RECIFE. Prefeitura Municipal. Acervo de Projetos. Coordenadorias Regionais (1ª, 3ª, 4ª e 6ª).

SANVITTO, Maria Luiza Adam. As questões compositivas e o ideário do brutalismo paulista. ARQTEXTO 2, São Paulo. 2002.

SILVA, Geraldo Gomes da. Delfim Amorim. **Arquitetura e Urbanismo**, São Paulo; nº 57.dez.94/jan/95, pp.71-79.

SILVA, Geraldo Gomes da et alli. **DELFIN Amorim Arquiteto**. Recife, Instituto dos Arquitetos do Brasil/Departamento Pernambuco (IAB-PE), 1981.